

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 323-327
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14292469)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14292469>

Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Canva Terhadap Minat Belajar IPA Sekolah Dasar: *Kajian Literatur*

Siti Rokmanah¹ Encep Andriana² Zahra Novitasari³

^{1,2,3}PGSD FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: ¹sitirokmanah@untirta.ac.id, ²andriana1188@untirta.ac.id, ³2227230080@untirta.ac.id

Abstrack

This research aims to explore the effectiveness of using interactive learning media based on Canva in increasing interest in learning science in elementary school students. This literature review reviews various research related to the use of digital learning media, especially Canva, in the context of science learning. Canva, as an easily accessible graphic design tool, allows teachers to create engaging and interactive learning materials. The research results show that Canva-based learning media can increase students' interest in learning, increase active involvement, and facilitate understanding of complex science concepts in a more interesting and easy to understand way. However, the application of this media requires careful planning in order to optimize the potential of technology to support more effective learning. It is hoped that these findings can contribute to the development of technology-based learning methods

Keyword : interactive learning media, Canva, elementary school

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis Canva dalam meningkatkan minat belajar IPA pada siswa sekolah dasar. Kajian literatur ini mengulas berbagai penelitian terkait penggunaan media pembelajaran digital, khususnya Canva, dalam konteks pembelajaran IPA. Canva, sebagai alat desain grafis yang mudah diakses, memungkinkan guru untuk menciptakan materi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis Canva dapat meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran, meningkatkan keterlibatan aktif, serta memfasilitasi pemahaman konsep-konsep IPA yang kompleks dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Meskipun demikian, penerapan media ini memerlukan perencanaan yang matang agar dapat mengoptimalkan potensi teknologi dalam mendukung pembelajaran yang lebih efektif. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode pembelajaran berbasis teknologi

Kata kunci : *Media pembelajaran interaktif, canva, sekolah dasar.*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan Indonesia yang memiliki berbagai jenjang, yang salah satunya adalah pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran dan semua aspek lainnya (Kartini & Dewi, 2021). Pendidikan sekolah dasar merupakan tahap awal yang penting dalam perkembangan anak. Pada tahap ini anak membangun landasan wawasan dan kemampuan yang dapat menjadi bekal siswa untuk jenjang pendidikan dan kehidupan selanjutnya di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan proses pembelajaran di sekolah dasar berlangsung secara efektif dan efisien (Anisa Putri & Rohmani, 2024). Dalam pendidikan banyak ilmu-ilmu pengetahuan alam atau sering dikenal sebagai sains.

Ilmu pengetahuan alam menurut Sрни M. Iskandar (1997) dalam (ROHMANI, n.d.) menyatakan IPA merupakan singkatan dari kata "Ilmu Pengetahuan Alam" yang diterjemahkan dari bahasa Inggris "*Natural Science*", secara singkat disebut *Science*. Jadi sains secara harfiah dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam".

IPA tidak hanya berisi kumpulan fakta, konsep, atau prinsip, tetapi juga melibatkan suatu proses penemuan. Materi pelajaran IPA memegang peran penting dalam perkembangan manusia, baik dalam aspek pengembangan teknologi yang digunakan untuk mendukung kehidupan, maupun dalam

penerapan konsep dan tanggung jawab (Sulfiana Firman, 2024). Namun, pembelajaran IPA di sekolah dasar sering kali dihadapkan pada tantangan, seperti konsep yang kompleks dan abstrak, serta keterbatasan sumber daya dan waktu di dalam kelas (Yafa et al., 2022). Dalam hal ini diharapkan pembelajaran IPA di sekolah dasar tidak hanya menghafalkan fakta, tetapi juga membentuk generasi muda dan membangun pondasi dirinya dalam pendidikan yang kuat untuk masa depan.

Namun dalam proses pembelajaran IPA ini terkadang terasa sulit dicermati oleh peserta didik karena media pembelajaran yang digunakan terlalu membosankan atau sudah tertinggal oleh zaman. Oleh karena itu pendidik biasanya menggunakan bermacam-macam pendekatan dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran IPA agar lebih menarik perhatian peserta didik (Nurrahman et al., 2022). Peserta didik mengalami rendahnya motivasi belajar karena bosan dengan cara pembelajaran yang monoton, yaitu peserta didik hanya mendengarkan dan mencatat. Selain itu, terdapat indikator yang menunjukkan rendahnya motivasi belajar peserta didik seperti rendahnya kemampuan peserta didik dalam menangkap materi pelajaran, konsentrasi peserta didik di dalam kelas, keaktifan peserta didik di dalam kelas, sikap peserta didik dalam kelas, dan kebiasaan belajar peserta didik. Jika motivasi belajar peserta didik rendah, maka akan kesulitan dalam menjalani proses pembelajaran, terlebih pembelajaran IPA yang membutuhkan ketekunan dan ketelitian (Sari et al., 2021). Secara faktual, pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat meningkatkan proses belajar siswa. Jika proses belajar baik, maka hasil belajar pasti baik (Wahyu et al., 2020). Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dibutuhkan upaya mencapai pembelajaran IPA yang optimal, seperti penggunaan media pembelajaran yang interaktif salah satunya dengan berbasis canva.

Aplikasi Canva adalah aplikasi desain grafis *online* yang mudah untuk digunakan, bahkan bagi pemula. Tak hanya itu, Canva juga dapat diakses melalui perangkat desktop berbasis *web* maupun *mobile* (Wijaya et al., 2022). Canva memiliki halaman kosong yang dapat membantu pendidik membuat desain tentang bagaimana proses pembelajaran yang diinginkan (Miftahul Jannah et al., 2023). Canva menyediakan berbagai macam desain jadi tanpa harus memulai dari halaman kosong. *Tools* yang tersedia mampu memudahkan proses desain dan animasi. Keunggulan lain yang dimiliki Canva adalah dapat langsung digunakan di *web browser* tanpa perlu menginstal aplikasi (Citradevi, 2023).

Berdasarkan hasil studi literature yang dilakukan efektivitas penggunaan media canva dalam pembelajaran IPA dapat memberikan efektifitas dalam pembelajaran sehingga dapat digunakan dalam proses belajar mengajar (Ameliya et al., 2023). (Nurhosen Nurhosen et al., 2024) menyatakan bahwa penerapan media interaktif Canva memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap hasil belajar siswa utamanya pada jenjang sekolah dasar. Penggunaan aplikasi canva sebagai media pembelajaran terbukti efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa (Nurpiani et al., 2024). (Anissa & Limbong, 2024) menyatakan bahwasannya siswa menjadi lebih interaktif dalam pembelajaran, dan proses pembelajaran menjadi lebih terarah berkat penggunaan media Canva. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih mendalam mengenai penggunaan media interaktif berbasis canva untuk seberapa besar efektifitas peserta didik dalam pembelajaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis Canva terhadap peningkatan minat belajar IPA pada peserta didik. Tinjauan pustaka akan membahas tentang konsep dan manfaat media interaktif dalam pembelajaran, penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti efektivitas media interaktif dalam pembelajaran IPA di SD, dan metodologi tinjauan literatur sistematis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru SD untuk menggunakan media interaktif yang efektif dalam pembelajaran IPA, pengembang media pembelajaran untuk menghasilkan media interaktif berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran IPA di SD, dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran IPA di SD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), Systematic Literature Review (SLR) adalah metode tinjauan pustaka yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur guna mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis seluruh bukti ilmiah yang relevan dengan topik penelitian tertentu.

Tujuan utama SLR ialah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan objektif terkait keadaan pengetahuan tentang suatu topik, dan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik (Lanxin dkk., 2021), adapun pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian kepustakaan, atau SLR merupakan salah satu metode penelitian yang memakai sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam metode SLR.

1. Perencanaan (Planning): definisikan dengan jelas pertanyaan spesifik yang ingin dijawab oleh tinjauan penelitian Ini akan memandu strategi pencarian dan pemilihan data dan buatlah garis besar strategi pencarian, termasuk database, kata kunci, dan kriteria inklusi/eksklusi untuk memilih studi yang relevan.
2. Pengumpulan Data (Data Collection): Lakukan pencarian menyeluruh menggunakan kata kunci dan identifikasi di berbagai database akademik dan sumber online yang relevan serta pilih studi yang memenuhi kriteria inklusi dan menjawab pertanyaan penelitian
3. Ekstraksi dan Analisis Data (Data Extraction and Analysis): kumpulkan informasi relevan dari studi yang dipilih, seperti desain studi, metodologi, temuan, dan kesimpulan serta identifikasi pola, tren, dan jawaban atas pertanyaan penelitian menggunakan teknik analisis yang sesuai.
4. Sintesis (Synthesis): ringkas dan sintesiskan temuan kunci dari studi yang disertakan serta diskusikan implikasi temuan, identifikasi keterbatasan, dan sarankan arahan untuk penelitian masa depan Pelaporan (Reporting): Siapkan laporan komprehensif yang mencakup
5. pertanyaan penelitian, metodologi, hasil, diskusi, dan kesimpulan.

Kriteria Inklusi

Sumber pencarian artikel terkait tema penelitian yang direview pada penelitian ini pada berasal dari database Google Scholar. Awal pencarian literatur pada penelitian ini memfokuskan pada kata kunci pertama yaitu “Penggunaan Media Interaktif” dengan memperoleh hasil 3.410 dokumen terpublikasi, setelah itu pencarian literatur dibatasi oleh rentang tahun mulai dari tahun 2020-2024 dengan memperoleh hasil 2.740 dokumen, selanjutnya pencarian literatur menambahkan kata kunci kedua “Canva” memperoleh hasil 342 dokumen, kata kunci ketiga “Minat Belajar” memperoleh hasil 196 dokumen, selanjutnya kata kunci keempat “IPA” memperoleh hasil 136 dokumen, dan terakhir pencarian literatur di lakukan dengan menambahkan kata kunci “Sekolah Dasar” memperoleh hasil 120 artikel. Dari 120 artikel peneliti melakukan pemilihan data, dan membatasi data-data tersebut sesuai kriteria yang terkait dengan tema penelitian sehingga didapatkan artikel-artikel yang akan dilakukan literature review.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelusuran literatur-literatur terkait dengan tema penelitian pada database google scholar memberikan gambaran yang lebih jelas terkait hasil penelitian baik berupa tabel, bagan, grafik maupun diagram dan pembahasan. Artikel mengenai penggunaan video animasi pada pembelajaran IPA di sekolah dasar mempunyai perkembangan publikasi pada setiap tahunnya mulai dari tahun 2020-2024. Perkembangan artikel terpublikasi terkait tema penelitian tersebut ditampilkan pada grafik batang dibawah ini.

Grafik 1 Perkembangan artikel pada database google scholar terkait penggunaan media interaktif dalam pembelajaran IPA di SD.

Pada grafik diatas, maka terlihat perkembangan publikasi artikel terkait penggunaan media interaktif dalam pembelajaran IPA di SD pada google scholar mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2020 dan 2021 terdapat 0 artikel dan 2 artikel terpublikasi pada google scholar, selanjutnya pada tahun 2022 ditemukan 11 artikel terpublikasi, dan jumlah ini terus meningkat pada tahun 2023 dan 2024, dimana ditemukan 33 artikel dan 68 artikel terpublikasi pada database google scholar terkait dengan tema penelitian. Tahun 2024 ini lah jumlah artikel terpublikasi ditemukan paling banyak pada google scholar, berikut merupakan perhitungan mean atau rata-rata artikel yang terpublikasi pada data base google scholar:

$$\tilde{x} = \frac{\text{Jumlah artikel}}{\text{Jumlah tahun}}$$

$$\tilde{x} = \frac{120 \text{ artikel}}{5 \text{ tahun}} = 24 \text{ Artikel}$$

Jadi, jumlah rata-rata artikel yang terpublikasi pada database google scholar pertahun dibulatkan menjadi 34 artikel. Selanjutnya, hasil penelusuran artikel terkait tema penelitian dilanjutkan dengan melaporkan hasil perolehan data artikel bersitasi. Artikel bersitasi pada database google scholar mengenai judul penelitian memiliki jumlah yang berbeda setiap tahunnya. Artikel bersitasi yang ditemukan terpublikasi tahun 2020-2024 ialah sebanyak 120 artikel. Berikut ini grafik penyajian artikel yang bersitasi pada database google scholar 5 tahun terakhir terkait penggunaan media interaktif dalam pembelajaran IPA di SD.

REFERENSI

- Ameliya, E., Agustin, F. K., Fhatonah, N., & Kotabumi, U. M. (2023). *STUDI LITERATUR : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA CANVA DALAM MATA PELAJARAN IPA Penggunaan Canva Sebagai Media Pembelajaran Juga Memiliki Banyak Pembelajaran Masih Belum Optimal Dan*. 02(01).
- Anisa Putri, & Rohmani. (2024). Effectiveness Of Digital Learning Media Using 3D Animation To Improve Elementary School Science Learning Outcomes : Literatur Review. *RUKASI: Jurnal Ilmiah Perkembangan Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(02), 94–105. <https://doi.org/10.70294/Xv6n5d69>
- Anissa, F. N., & Limbong, A. M. N. (2024). *Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Canva Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII Di SMP Islam Tambora*. 1(1), 33–43.
- Citradevi, C. P. (2023). Canva Sebagai Media Pembelajaran Pada Mata Pelajaran IPA: Seberapa Efektif? Sebuah Studi Literatur. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 8(2), 270–275. <https://doi.org/10.51169/Ideguru.V8i2.525>
- Kartini, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Dalam Pendidikan Sekolah Dasar. *Jurnal*

- Kewarganegaraan*, 5(1), 113–118.
- Miftahul Jannah, F. N., Nuroso, H., Mudzanatun, M., & Isnuryantono, E. (2023). Penggunaan Aplikasi Canva Dalam Media Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(1). <https://doi.org/10.20961/jpd.v11i1.72716>
- Nurhosen Nurhosen, Sayyinuul Sayyinuul, Rofik Iskandar, Malikal Balqis, & Miftahus Surur. (2024). Analisis Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Canva Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2(2), 81–96. <https://doi.org/10.59031/jkppk.v2i2.324>
- Nurpiani, R., Anggraeni, S. R., & Farhurohman, O. (2024). Penggunaan Media Canva Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas III Sekolah Dasar. *Al Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiya*, 8(3), 1172. <https://doi.org/10.35931/am.v8i3.3561>
- Nurrahman, N., Meisyaroh, S., Sagala, V. S., & Marini, A. (2022). Keefektifan Media Pembelajaran Dalam Bentuk Permainan Papan Padapembelajaran Ipa Di Sekolah Dasar. *Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 1–10.
- ROHMANI. (N.D.).
- Sari, R. K., Chan, F., Hayati, D. K., Syaferi, A., & Sa'diah, H. (2021). Analisis Faktor Rendahnya Motivasi Belajar Siswa Dalam Proses Pembelajaran IPA Di SD Negeri 80/I Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian. *Al Jahiz: Journal Of Biology Education Research*, 1(2), 63–79. <https://doi.org/10.32332/al-jahiz.v1i2.3146>
- Sulfiana Firman, H. B. (2024). Studi Literatur: Analisis Penggunaan Media Video Pada Mata Pelajaran IPA Di SD. *INKUIRI: Jurnal Pendidikan IPA*, 13(1), 42–52. <https://doi.org/10.20961/inkuiri.v13i1.80643>
- Wahyu, Y., Edu, A. L., & Nardi, M. (2020). Problematika Pemanfaatan Media Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 6(1), 107–112. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v6i1.344>
- Wijaya, N., Irsyad, H., & Taqwiyim, A. (2022). Pelatihan Pemanfaatan Canva Dalam Mendesain Poster. *Fordicate*, 1(2), 192–199. <https://doi.org/10.35957/fordicate.v1i2.2418>
- Yafa, R. A., Mursidah, F., & Hidayatulloh, B. (2022). Systematic Literature Review : Penggunaan Media Pembelajaran Digital Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian*, 2022, 163–177.